

PUSHTI QANOTLI QUSHLAR – FLAMINGOLAR

Xakimova Sevara², Nabiyeva Sevinch²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti "Biologiya va qishloq xo'jalik maxsulotlari
texnologiyalari" kafedrasida o'qituvchisi,

²Biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599886>

Annotatsiya. Maqolada flamingo qushlarining turlari, oziqlanishi, yashash muhiti, tashqi tuzilishi, turlari va ularning qaysi hududlarda yashayotganligi haqida bayon qilingan. Shuningdek ushbu qushlarning tashqi muhit bilan qay darajada bog'liq ekanligi ham ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sharl Lyusen Bonapart, olov rangli, suzgich parda, karotenoid, mollyuskalar, lamellar, *Phoenicopterus roseus*, *Phoenicoparrus andinus*.

Annotation. The article describes the types of flamingos, their diet, habitat, external structure, species, and the regions in which they live. It also highlights the extent to which these birds are connected to their external environment.

Key words: Charles Lucien Bonaparte, flame-colored, fin, carotenoid, mollusks, lamellae, *Phoenicopterus roseus*, *Phoenicoparrus andinus*.

Аннотация. В статье описываются виды фламинго, их питание, среда обитания, внешнее строение, виды и регионы обитания. Также подчеркивается, насколько тесно эти птицы связаны с внешней средой.

Ключевые слова: Шарль Люсьен Бонапарт, огненно-красный, плавник, каротиноид, моллюски, пластинки, *Phoenicopterus roseus*, *Phoenicoparrus andinus*.

Kirish. Flamingolarning oyog'i va bo'yni juda uzun, tinch turgan vaqtida bo'yni lotincha «S» harfiga o'xshaydi. Flamingolar Phoenicopteriformes turkumidagi yagona saqlanib qolgan suvda yuruvchi qushlarning bir turi hisoblanadi. Ushbu turning 1831-yilda fransuz zoologi Sharl Lyusen Bonapart tomonidan fanga kiritilgan. Flamingo nomi ispanchadan tarjima qilganda "olov rangli" degan ma'noni anglatadi. Flamingo turiga mansub barcha qushlarda pushtirang patlar mavjud. Biroq ma'lum bo'lishicha, bunday rang doimiy emas, oziqlantirishning muayyan turi hisobiga ta'minlanar ekan.

Flamingolar sho'r suvli qisqichbaqalar va ko'k-yashil suv o'tlari, shuningdek, hasharotlar lichinkalari, mayda hasharotlar, mollyuskalar hamda qisqichbaqasimonlar bilan oziqlanadi, bu ularni hamma narsa bilan oziqlanadigan hayvonlarga aylantiradi. Tumshug'i katta va asosi baland bo'lib, o'rtasiga kelib pastga qayrilgan. Tumshuq qirralarida shox plastinkalari bor. Barmoqlarida suzgich pardalari bo'ladi. Ularning tumshuqlari loy va loyni iste'mol qiladigan ovqatdan ajratish uchun maxsus moslashtirilgan va o'ziga xos tarzda teskari holda ishlatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini filtrlashda mandibulalar bilan qoplangan lamellar deb ataladigan tukli tuzilmalar va katta qo'pol sirtli til yordam beradi. Flamingolarning pushti yoki qizg'ish rangi hayvonlar va o'simlik planktonlari ozuqasi karotenoidlardan kelib chiqadi. Amerika flamingolari oziq-ovqatlarida beta-karotin mavjudligi sababli yorqinroq qizil rangga ega, kichik flamingolar esa bu pigmentning ozroq miqdorini iste'mol qilganligi sababli och pushti rangga ega hisoblanadi. Hayvonot bog'i va qo'riqxonalarda boqiladigan flamingo turi vakillari o'z

menyusida maxsus qo‘shimchalarga ega bo‘lishi lozim. Aks holda ular o‘zlarining betakror ko‘rinishini tezda yo‘qotadi. Barcha flamingolar noyob va kamyob turlarga kiradi va himoya qilinadi.

Flamingolar sayoz suvlarda, ko‘pincha tuzli ko‘llar qirg‘oqlarida oziqlanadi. Tumshuqlarining g‘aroyib shakli tuproqdan mayda hasharotlarni topishga mo‘ljallangan. Flamingo patlaridagi pushti rang ozuqadagi o‘ziga xos modda – karotinoidlarning mavjudligi bilan ta‘minlanadi. Mayda qisqichbaqasimon hasharotlar, ayniqsa, bu moddaga boy bo‘lsa, turning yoshi katta vakillari ratsioni asosini tashkil etadigan suv o‘tlari va mollyuskalar tarkibida ular kamroq. Qiziq, oziqlanishning mustaqil rejimiga o‘tmagan flamingo polaponlarining patlari pushtirang emas, och rangda bo‘ladi. Bog‘ va qo‘riqxonalarda boqiladigan flamingolarning ratsioni haqida g‘amxo‘rlik qilinmasa, ular bilan ham xuddi shu holat yuz berishi mumkin. Tutqunlikda yashaydigan ushbu qush vakillari menyusida mayda qisqichbaqasimonlar, suv o‘tlari va karotinoidlarga boy sabzi albatta bo‘lishi lozim.

Pushti rangli flamingolar — katta qushlar safiga kiruvchi qushlardan biri, ularning bo‘ylari 1,2-1,5 metrga ega va og‘irliklari 3,5 killogramlar atrofida albatta ular turli hil vaznga egalar. Eng kichik flamingolar (ularni kichik flamingo deb atashadi) ularning balandligi 0,8 metrlar atrofida, vaznlari o‘rtachada 2,5 killogramlar atrofida. Flamingolar O‘zbekiston Respublikasining 2006- yilda chop etilgan «Qizil kitob»iga kiritilgan. Flamingolar (Phoenicopteridae oilasi) dunyoda oltita turga bo‘linadi. Ularning to‘rttasi Amerika qit‘asi va Karib havzasida, ikkitasi esa Afrika, Osiyo va Yevropada yashaydi .

1. Katta flamingo (*Phoenicopterus roseus*). Bu eng yirik flamingo turi bo‘lib, Afrika, Janubiy Yevropa va Janubiy Osiyoda keng tarqalgan. Ularning patlari och pushti rangda bo‘lib, qanotlarida qizil va qora ranglar mavjud.

2. Amerika flamingosi (*Phoenicopterus ruber*). Karib dengizi, Florida, Meksika va Janubiy Amerikaning shimoliy qismida yashaydi. Ularning patlari yorqin pushti rangda bo‘lib, bu ularni boshqa turlardan ajratib turadi.

1-rasm. And tog‘lari flamingosi (*Phoenicoparrus andinus*)

3. Chili flamingosi (*Phoenicopterus chilensis*). Janubiy Amerikaning markaziy va janubiy hududlarida, xususan, Peru, Argentina va Boliviya uchraydi. Ularning patlari och pushti rangda bo‘lib, oyoqlari kulrang va bo‘g‘imlari pushti rangda.

4. Kichik flamingo (*Phoeniconaias minor*). Asosan Afrika (masalan, Rift vodiysi) va Hindistonning g‘arbiy qismida yashaydi. Ular eng kichik flamingo turi bo‘lib, patlari to‘q pushti rangda va tumshug‘i to‘liq qora rangda.

5. And tog'lari flamingosi (*Phoenicoparrus andinus*). Faqat Janubiy Amerikaning And tog'larida, ayniqsa, Boliviya, Peru va Chilida yashaydi. Ular kam uchraydigan va xavf ostidagi turlardan biri hisoblanadi (1-rasm).

6. Jeyms flamingosi (*Phoenicoparrus jamesi*). Janubiy Amerikaning baland tog'li hududlarida, ayniqsa, And tog'larida uchraydi. Ularning patlari och pushti rangda bo'lib, tumshug'i sariq va uchi qora rangda.

Xulosa. Flamingolar oltita turga bo'linib, turli hududlarda yashaydi. Ular o'zining pushti patlari va guruh bo'lib yashash odatlari bilan tanilgan. Flamingolar ko'pincha sho'r yoki ishqorli suv havzalarida uchraydi. Ba'zi turlari inson faoliyati va yashash joylarining qisqarishi sababli xavf ostida. Flamingolarni muhofaza qilish uchun ularning yashash joylarini asrab qolish, suv havzalarining ifloslanishini kamaytirish, va tabiatni himoya qilish bo'yicha xalqaro hamkorlik zarur. Shuningdek, flamingolarni himoya qilish uchun maxsus rezervatlar tashkil qilish va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Dadayev, O. Mavlonov. "Zoologiya". Toshkent – 2008.
2. B.S. Salimov, A.S. Daminov. "Zoologiya". Toshkent - 2012.
3. DK (Dorling Kindersley). "Wildlife of the World". DK Publishing – 2015.
4. Jonathan Elphick. "The Biology and Conservation of Wild Birds". The Natural History Museum – 2007.